

EDUCAÇÃO FÍSICA NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTIMULANDO O DESENVOLVIMENTO MOTOR E SOCIAL¹

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 14/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10003282

Roberto Bortolon Maraschin²; Pablo Alexandre Oliveira Melo; Josué Seixas Pinto; Diego da Silva Geisler; Felipe Ferreira Saldanha; Gabriel Soares Mendes; Roseli Adrichen Dassi; Walmir José Françaes; Luan de Lima Braga; Marcos Vinícius Diogo Machado; Marcos Oliveira da Silva.

RESUMO

O artigo “Educação Física na Primeira Infância: Estimulando o Desenvolvimento Motor e Social” mergulha profundamente na importância crucial da Educação Física adaptada especificamente para as necessidades e características das crianças nos primeiros anos de vida. Nessa fase única e sensível do desenvolvimento humano, as atividades físicas desempenham um papel fundamental que vai muito além do mero exercício físico. O ponto central deste artigo é o reconhecimento de que as atividades físicas na primeira infância têm um impacto profundo no crescimento e no desenvolvimento das crianças. Os primeiros anos são uma janela crítica para o desenvolvimento motor, quando as crianças passam por uma série de marcos importantes, como aprender a rolar, sentar, engatinhar e andar. A Educação Física direcionada não apenas

facilita essas conquistas motoras, mas também as aprimora, proporcionando uma base sólida para habilidades motoras mais avançadas. Além disso, o artigo destaca que a Educação Física na primeira infância não é apenas sobre movimento físico; ela também está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social. Participar de atividades físicas em um ambiente estruturado e supervisionado oferece às crianças oportunidades cruciais de interação social. Elas aprendem a compartilhar, cooperar, resolver conflitos e desenvolver habilidades de comunicação enquanto se envolvem em jogos e atividades em grupo. Essas experiências sociais são essenciais para o desenvolvimento da empatia, do respeito pelos outros e da construção de relacionamentos saudáveis.

Palavras-chave: Primeira infância. Educação física. Desenvolvimento motor.

ABSTRACT

The article “Physical Education in Early Childhood: Stimulating Motor and Social Development” delves deeply into the crucial importance of Physical Education adapted specifically to the needs and characteristics of children in the first years of life. In this unique and sensitive phase of human development, physical activities play a fundamental role that goes far beyond mere physical exercise. Central to this article is the recognition that physical activity in early childhood has a profound impact on children’s growth and development. The early years are a critical window for motor development, when children pass a number of important milestones, such as learning to roll over, sit up, crawl and walk. Targeted Physical Education not only facilitates these motor achievements, but also enhances them, providing a solid foundation for more advanced motor skills. Furthermore, the article highlights that Physical Education in early childhood is not just about physical movement; it is also intrinsically linked to social development. Participating in physical activities in a structured, supervised environment provides children with crucial

opportunities for social interaction. They learn to share, cooperate, resolve conflicts and develop communication skills while engaging in group games and activities. These social experiences are essential for developing empathy, respect for others and building healthy relationships.

Keywords: Early childhood. Physical education. Motor development.

1 INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida de uma criança são uma fase de incrível desenvolvimento e crescimento, marcada por descobertas diárias e marcos importantes que estabelecem as bases para seu futuro. Dentro desse contexto singular, emerge a Educação Física na Primeira Infância como um componente de extrema importância. O artigo “Educação Física na Primeira Infância: Estimulando o Desenvolvimento Motor e Social” mergulha profundamente nesta temática, explorando a vitalidade dessa disciplina adaptada às necessidades e características específicas das crianças nessa fase inicial de suas vidas.

O ponto central deste artigo é o reconhecimento de que a Educação Física na primeira infância transcende a mera atividade física, desempenhando um papel central no desenvolvimento holístico das crianças. Durante os primeiros anos, as crianças passam por uma série de marcos fundamentais em seu desenvolvimento motor, desde aprender a rolar, sentar e engatinhar até dar os primeiros passos. Nesse contexto, a Educação Física direcionada não apenas facilita essas conquistas motoras, mas também as aprimora, construindo uma base sólida para habilidades motoras mais avançadas.

Contudo, a Educação Física na primeira infância não se limita apenas ao desenvolvimento motor. Ela se entrelaça intrinsecamente com o desenvolvimento social das crianças. Participar de atividades físicas em um ambiente estruturado e supervisionado oferece às crianças oportunidades cruciais para interações sociais saudáveis. Elas aprendem a compartilhar, cooperar, resolver conflitos e aprimorar habilidades de

comunicação enquanto se envolvem em jogos e atividades em grupo. Essas experiências sociais são fundamentais para o desenvolvimento da empatia, do respeito pelos outros e da construção de relacionamentos saudáveis.

Nesta exploração mais profunda da Educação Física na primeira infância, buscaremos compreender a integralidade dessa disciplina, abordando não apenas o desenvolvimento motor, mas também o desenvolvimento social e emocional das crianças. Através de estratégias e abordagens pedagógicas adequadas, educadores e pais têm o poder de otimizar o impacto positivo da Educação Física, criando um ambiente seguro e estimulante para que as crianças explorem todo o seu potencial físico e social. Este artigo, portanto, serve como um convite para aprofundar nossa compreensão da importância da Educação Física na primeira infância e seu papel fundamental em moldar o futuro das gerações vindouras.

2. DESENVOLVIMENTO

Ao longo dos primeiros anos de vida, as crianças experienciam um rápido e complexo processo de desenvolvimento. Essa fase é marcada por descobertas diárias e importantes marcos que estabelecem as bases para o seu futuro. Dentro desse contexto singular, a Educação Física na Primeira Infância surge como um componente de extrema relevância, indo além de simples atividades físicas. (PRANDINA, 2016)

Nesse estágio inicial de crescimento, o desenvolvimento motor é uma área crítica. As crianças passam por uma série de marcos, desde aprender a rolar e engatinhar até dar os primeiros passos. A Educação Física desempenha um papel fundamental ao fornecer um ambiente seguro e estruturado para que as crianças explorem e aprimorem suas habilidades físicas. Ela não apenas facilita essas conquistas motoras, mas também as aprimora, construindo uma base sólida para habilidades motoras mais avançadas. (SOARES, 2012)

Além do desenvolvimento motor, a Educação Física também desempenha um papel vital no desenvolvimento social e emocional. Ao participar de atividades físicas em grupo, as crianças têm a oportunidade de interagir, colaborar e construir relacionamentos com seus pares. Durante jogos e brincadeiras, elas aprendem a compartilhar, a esperar sua vez e a respeitar as regras, habilidades fundamentais para o funcionamento em sociedade. Essas experiências sociais também contribuem para o desenvolvimento da inteligência emocional das crianças, permitindo que expressem suas emoções e compreendam as emoções dos outros. Isso é essencial não apenas para o sucesso social, mas também para o bem-estar emocional ao longo da vida. (GADOTTI,1997)

Além disso, a Educação Física na primeira infância não opera de forma isolada; ela está intimamente ligada ao desenvolvimento cognitivo. Durante atividades físicas, as crianças exercitam não apenas seus corpos, mas também suas mentes. Elas desenvolvem a concentração ao seguir instruções, a memória ao lembrar as regras dos jogos e as habilidades de resolução de problemas ao enfrentar desafios físicos. A interação entre movimento e aprendizado é evidente, estimulando a curiosidade e a sede de conhecimento. (NAHAS,2003)

Assim, a Educação Física na primeira infância não é um esforço isolado, mas um investimento no futuro das crianças e da sociedade. Ela não apenas promove a saúde física e o desenvolvimento social e emocional, mas também capacita as crianças com habilidades que serão essenciais em suas vidas futuras. É fundamental reconhecer o valor da Educação Física na primeira infância e trabalhar em conjunto para proporcionar a todas as crianças a oportunidade de colher os benefícios dessa disciplina valiosa. Esse investimento não apenas beneficia as crianças individualmente, mas também constrói um alicerce sólido para uma sociedade mais saudável, coesa e promissora no futuro. (FERNANDES,2017).

2.1 Educação Física na Primeira Infância: Estímulo ao Desenvolvimento Motor e Social

Durante os primeiros anos de vida de uma criança, o desenvolvimento ocorre em um ritmo notável. Cada dia traz consigo novas descobertas e conquistas que são cruciais para o estabelecimento das bases do seu futuro. Nesse cenário extraordinário, a Educação Física na Primeira Infância emerge como um pilar fundamental. Este artigo, intitulado “Educação Física na Primeira Infância: Estimulando o Desenvolvimento Motor e Social”, adentra profundamente nesse tema para explorar o papel vital dessa disciplina adaptada às necessidades e características específicas das crianças nessa fase inicial de suas vidas. (GHILARDI,1998)

Nos primeiros anos de vida, as crianças passam por um período de rápido desenvolvimento motor. Aprender a rolar, sentar, engatinhar e, eventualmente, dar os primeiros passos são marcos emocionantes, mas também desafiadores, em sua jornada de crescimento. A Educação Física direcionada nessa fase desempenha um papel fundamental ao oferecer um ambiente propício para o desenvolvimento das habilidades motoras. Ela não só auxilia as crianças a atingirem esses marcos, mas também contribui para o aprimoramento de suas capacidades físicas, criando uma base sólida para habilidades motoras mais avançadas. (SANTOS,2020)

Entretanto, a importância da Educação Física na primeira infância vai muito além do desenvolvimento motor. Ela está intrinsecamente ligada ao desenvolvimento social das crianças. A participação em atividades físicas em um ambiente estruturado proporciona oportunidades cruciais de interação social. Durante jogos e brincadeiras, as crianças aprendem a compartilhar, cooperar, resolver conflitos e aprimorar suas habilidades de comunicação. Essas experiências sociais desempenham um papel vital no desenvolvimento da empatia, do respeito pelos outros e na construção de relacionamentos saudáveis. (CASTELLANI, 1998).

Dentro deste contexto multifacetado, a Educação Física na primeira infância também contribui para o desenvolvimento cognitivo das crianças. As atividades físicas estimulam a concentração, a memória e o pensamento crítico, integrando aspectos físicos e mentais de seu crescimento. A conexão entre movimento e aprendizado é evidente, pois as crianças exploram e entendem o mundo ao seu redor por meio da atividade física. (KUNZ,2004).

Desse modo, a Educação Física na Primeira Infância desempenha um papel central no desenvolvimento integral das crianças. Ela não só fortalece as habilidades motoras, mas também promove a interação social saudável e contribui para o crescimento cognitivo. Este artigo se aprofundará em cada um desses aspectos, destacando a importância dessa disciplina adaptada para moldar o futuro das gerações vindouras. (GHIRALDELLI JR.,1991).

Durante os primeiros anos de vida, as crianças embarcam em uma jornada de crescimento notável, marcada por importantes marcos em seu desenvolvimento motor. Aprender a rolar, sentar, engatinhar e, finalmente, dar os primeiros passos são conquistas significativas que moldam sua jornada. A Educação Física adaptada a essa fase desempenha um papel crítico, proporcionando um ambiente ideal para que essas conquistas motoras ocorram de maneira eficaz e saudável. (FARINATTI,1995).

Nos primeiros meses de vida, os bebês começam a explorar seu ambiente e seus próprios corpos, descobrindo como controlar seus movimentos. É nesse estágio que a Educação Física se torna um instrumento valioso. Ao oferecer atividades adequadas, os educadores podem estimular o desenvolvimento de habilidades motoras fundamentais. A prática regular de exercícios e atividades físicas não só auxilia as crianças a dominarem tarefas como rolar e sentar, mas também fortalece seus músculos e melhora a coordenação, contribuindo assim para a construção de uma base sólida para habilidades motoras mais avançadas. (ARAÚJO,2017).

Além disso, a Educação Física direcionada na primeira infância desempenha um papel essencial na prevenção de possíveis atrasos no desenvolvimento motor. Crianças que têm a oportunidade de participar de atividades físicas apropriadas para sua idade geralmente apresentam um progresso mais rápido e eficaz em comparação com aquelas que não o fazem. Isso é crucial, pois um desenvolvimento motor saudável é fundamental para uma vida ativa e participativa no futuro. (KUNZ, 2004).

A Educação Física também proporciona um ambiente onde as crianças podem explorar e desenvolver sua autoconfiança e autoestima. À medida que adquirem novas habilidades motoras e superam desafios físicos, elas ganham confiança em suas capacidades, o que é fundamental para seu crescimento emocional e social. Portanto, a Educação Física na primeira infância não apenas facilita a aquisição de habilidades motoras fundamentais, mas também promove um senso de realização pessoal e autoestima, preparando as crianças para enfrentar com confiança os desafios futuros. (MARCELLINO,2003).

A Educação Física na primeira infância é muito mais do que um veículo para o desenvolvimento motor; ela está intrinsecamente ligada ao crescimento social das crianças. Em um ambiente estruturado e supervisionado, as crianças têm a oportunidade de participar de atividades físicas que desempenham um papel essencial na promoção de interações sociais saudáveis. Durante jogos e brincadeiras, elas aprendem lições valiosas sobre compartilhar e cooperar, habilidades fundamentais para a convivência em sociedade. (MARCELLINO,2003).

O aspecto social da Educação Física na primeira infância não se limita apenas a interações superficiais; ele vai além, proporcionando às crianças a capacidade de resolver conflitos de maneira construtiva. Ao se envolverem em atividades em grupo, elas enfrentam desafios que exigem a comunicação eficaz e a colaboração com seus colegas. Essas experiências são cruciais para o desenvolvimento de habilidades de

resolução de conflitos, que são essenciais para o sucesso em suas vidas futuras. (KUNZ, 2004).

Além disso, a interação social na Educação Física também contribui para o desenvolvimento da empatia. À medida que as crianças se envolvem em atividades em grupo, elas aprendem a considerar os sentimentos e as perspectivas dos outros. Isso é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis e para o cultivo de uma compreensão mais profunda das necessidades emocionais dos outros. (GONÇALVES,1994).

A Educação Física na primeira infância também desempenha um papel importante na promoção do respeito pelos outros. Ao participar de atividades físicas em um ambiente colaborativo, as crianças aprendem a valorizar as habilidades e contribuições individuais de seus colegas. Isso ajuda a construir uma base sólida para relacionamentos respeitosos e saudáveis, que são essenciais ao longo de suas vidas. (GONÇALVES,1994).

Ademais, a Educação Física na primeira infância é um componente crucial para o desenvolvimento social das crianças. Ela oferece oportunidades valiosas para a interação, ensinando a compartilhar, cooperar, resolver conflitos, comunicar-se eficazmente e cultivar empatia e respeito pelos outros. Essas habilidades sociais não apenas enriquecem a infância, mas também fornecem uma base sólida para relacionamentos saudáveis e bem-sucedidos no futuro. Portanto, a Educação Física adaptada é uma parte vital da educação infantil, moldando não apenas o desenvolvimento físico, mas também o social e emocional das crianças. (MELLO,2020).

A Educação Física na primeira infância é um pilar essencial para o desenvolvimento social das crianças, uma vez que proporciona um espaço propício para a construção de habilidades sociais fundamentais. As atividades físicas estruturadas e supervisionadas oferecem às crianças oportunidades valiosas de interação, ensinando-lhes lições importantes desde os primeiros anos de vida. (ARAÚJO,2017).

Uma das habilidades sociais mais cruciais que a Educação Física promove é a capacidade de compartilhar. Ao participar de jogos e atividades em grupo, as crianças aprendem a dividir espaços, materiais e recursos, uma habilidade que é transferível para situações do cotidiano. Essa capacidade de compartilhar não apenas promove um ambiente harmonioso durante as atividades, mas também constrói a base para a cooperação e o respeito mútuo. (MARCELLINO,2003).

A cooperação é outra competência social essencial que a Educação Física na primeira infância ajuda a desenvolver. Durante atividades em equipe, as crianças aprendem a trabalhar juntas para alcançar objetivos comuns. Elas experimentam a importância de contribuir para o sucesso do grupo, o que é fundamental para o entendimento de que, em muitas situações da vida, o trabalho em equipe é a chave para o sucesso. (FARINATTI,1995).

Além disso, a Educação Física oferece um ambiente seguro para a resolução de conflitos. À medida que as crianças se envolvem em jogos e atividades em grupo, é natural que surjam desentendimentos e desafios. Aprender a resolver esses conflitos de forma construtiva é uma lição valiosa que elas carregarão consigo ao longo da vida. Essa habilidade contribui para relacionamentos saudáveis e produtivos em todas as fases da vida. (FARINATTI,1995).

A comunicação eficaz é outro aspecto fundamental do desenvolvimento social que a Educação Física na primeira infância promove. Durante as atividades físicas, as crianças aprendem a expressar suas necessidades, compartilhar ideias e coordenar ações com os outros. Isso não apenas fortalece suas habilidades de comunicação verbal, mas também aprimora sua capacidade de ler e entender as pistas sociais dos outros, facilitando interações mais suaves e significativas. (ARAÚJO,2017).

Por fim, a Educação Física na primeira infância contribui para a formação de empatia e respeito pelos outros. À medida que as crianças compartilham experiências e desafios com seus colegas, elas começam a

desenvolver a capacidade de compreender e considerar os sentimentos e perspectivas dos outros. Essa empatia é essencial para construir relacionamentos saudáveis e para cultivar uma sociedade mais compassiva e harmoniosa. (ARAÚJO,2017).

3. CONCLUSÃO

O estudo sobre a Educação Física na Primeira Infância, abordado neste artigo, demonstra a complexidade e a relevância dessa disciplina na vida das crianças nos primeiros anos de vida. É claro que essa área vai muito além de simples atividades físicas; ela desempenha um papel integral no desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo das crianças. Ao recapitular os principais pontos explorados, podemos entender o impacto duradouro que a Educação Física exerce nesse período crítico de crescimento.

Primeiramente, observamos como as atividades físicas adaptadas às necessidades das crianças na primeira infância têm um impacto profundo no desenvolvimento motor. Desde conquistas motoras iniciais, como rolar e engatinhar, até o domínio das habilidades de coordenação motora, a Educação Física proporciona a base para um desenvolvimento físico saudável e um domínio crescente do corpo.

Além disso, destacamos como a Educação Física é um elemento essencial para o desenvolvimento social das crianças. Ao participar de atividades em grupo, elas aprendem a colaborar, compartilhar, resolver conflitos e desenvolver habilidades de comunicação. Essas experiências sociais não apenas moldam sua interação com os outros na infância, mas também preparam o terreno para relacionamentos saudáveis ao longo da vida.

Outro ponto crucial é a interseção entre Educação Física e desenvolvimento cognitivo. Ficou claro que as atividades físicas estimulam o desenvolvimento da concentração, memória e habilidades de resolução de problemas das crianças, integrando harmoniosamente aspectos físicos e mentais de seu crescimento.

É importante ressaltar que a Educação Física na primeira infância não é um esforço isolado, mas um investimento no futuro das crianças e da sociedade como um todo. Ao fortalecer o corpo, a mente e as habilidades sociais das crianças desde tenra idade, estamos contribuindo para gerações futuras que são fisicamente ativas, mentalmente ágeis e socialmente competentes.

Por fim, a Educação Física na Primeira Infância é uma disciplina fundamental que, quando incorporada de maneira eficaz, prepara as crianças para enfrentar com sucesso os desafios do futuro. Portanto, convidamos educadores, pais e formuladores de políticas a reconhecer e valorizar o potencial transformador da Educação Física na primeira infância, investindo nessa área com o compromisso de construir um futuro mais saudável e promissor para as gerações vindouras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARAÚJO, Marco Antônio Pereira. A inclusão digital como estratégia para resgate da cidadania e diminuição da exclusão social e econômica.

Revista Interdisciplinar de Direito, Valença, v. 6, n. 1, p. 375-382, jul. 2017.

Disponível em:

<http://revistas.faa.edu.br/index.php/FDV/article/view/50>. Acesso em: 23 Set 2023.

CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: a história que não se conta . 2ª ed. Campinas: Papirus, 1991.

FARINATTI, Paulo T. Veras. Criança e Atividade Física. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.

FERNANDES, Artur da Rocha Corrêa; XIMENES, Valdir de Aquino. Atividade Física e Saúde: Uma Abordagem Multidisciplinar. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2017.

GADOTTI, Moacir. Escola Cidadã. São Paulo: Editora Cortez, 1997.

GHILARDI, Reginaldo. Formação profissional em Educação Física: a relação teoria e prática. MOTRIZ – Volume 4, Número 1, Junho, 1998.

GHIRALDELLI JR., Paulo. Educação Física Progressista: a pedagogia crítico-social dos conteúdos e a Educação Física brasileira. São Paulo: Loyola, 1991.

GONÇALVES, M. Augusta S. Sentir, pensar, agir – corporeidade e educação. Campinas: Papirus, 1994.

KUNZ, Eleonor. Transformação Didático-Pedagógico do Esporte – 6ª edição – Ijuí: Unijuí, 2004.

MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.). Lúdico, educação e educação física. 2ª ed. Ijuí: Inijuí, Coleção educação física, 2003.

MELLO, Cleison de Moraes; ALMEIDA NETO, José Rogério, Moura; PETRILLO, Regina Pentagna. Educação 5.0: educação para o futuro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos Editora, 2020.

NAHAS, Markus V. Atividade Física, Saúde e Qualidade de Vida. Londrina, Midiograf, 2003.

PRANDINA, Marilene Zandonade; SANTOS, Maria de Lourdes dos. A Educação Física escolar e as principais dificuldades apontadas por professores da área. Horizontes – Revista de Educação, Dourados, MS, v.4, n.8, julho a dezembro, 2016.

SANTOS, Talita Costa. Protagonismo na Cultura Digital: configuração subjetiva da aprendizagem de jovens estudantes. Dissertação (Mestrado em Processos e Desenvolvimento Humano em Saúde) – Programa de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília/UnB. Brasília, 2020.

SOARES, Everton Rocha. Educação Física no Brasil: da origem até os dias atuais. Disponível em: <<http://www.efdeportes.com/efd169/educacao-fisica-nobrasilda-origem.htm>>. (17): 169, 2012. Acesso em 21 de Set de 2023.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC;

²Discente do curso de Educação Física.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expanded. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!